

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНХРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ

Айткулова Гулжавхар Шекербаевна

преподаватель кафедры Узбекского языка и литературы
Термезского государственного университета
инженерии и агротехнологий

E-mail: guljavxaraitkulova@gmail.com

Хамраева Санзара Хусан кизи

студентка группы 14-2024 «Экономика»
Термезского государственного университета
инженерии и агротехнологий

E-mail: sanzaraxamraeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15239386>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-Aprel 2025 yil

Ma'qullandi: 15- Aprel 2025 yil

Nashr qilindi: 18- Aprel 2025 yil

KEY WORDS

сетевая коммуникация, формы
синхронной коммуникации,
этика, русский язык,
экономическое образование,
онлайн-обучение, деловая речь,
видеоконференция,
интерактивные задания.

ABSTRACT

В данной статье рассматриваются возможности применения синхронных форм коммуникации в преподавании русского языка студентам экономических направлений. Так же анализируются преимущества и ограничения использования видеоконференций, онлайн-занятий и деловых игр в реальном времени. Приводятся примеры практических заданий, направленных на развитие профессионально ориентированной устной речи.

Современные образовательные технологии всё активнее внедряются в преподавание русского языка как иностранного, особенно в профессионально ориентированной подготовке студентов экономических направлений. Среди них особое место занимают **синхронные формы коммуникации**, которые предоставляют возможности для непосредственного и динамичного взаимодействия между преподавателем и студентами.

Сущность синхронной коммуникации заключается в одновременном участии всех сторон в процессе общения. К таким форматам относятся видеоконференции, онлайн-занятия в Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Telegramm чат и мессенджеры, где общение происходит в реальном времени. Это позволяет моделировать реальные профессиональные ситуации, формировать у студентов навыки спонтанного речевого реагирования, развивать беглость речи и уверенность в общении на русском языке.

В преподавании русского языка будущим экономистам синхронные форматы особенно ценны, так как позволяют создавать **модели делового общения**: переговоры, собрания, презентации, консультации. Преподаватель может организовать ролевую игру, имитирующую, например, бизнес-встречу между партнёрами из разных стран, где язык общения — русский. Такой подход способствует не только овладению лексикой и грамматикой, но и развитию социокультурной

компетенции, необходимой для межкультурной коммуникации в сфере бизнеса.

Синхронное взаимодействие даёт возможность получать **мгновенную обратную связь**, что особенно важно при отработке произносительных и интонационных аспектов речи, а также при корректировке лексико-грамматических ошибок. Кроме того, наличие визуального контакта (видеосвязь) позволяет преподавателю отслеживать эмоциональное восприятие материала, вовлеченность студентов, степень понимания.

Сетевой этикет при общении в синхронном режиме. Помимо правил базовой этики сетевого общения, мы должны ознакомить студентов с сетевыми правилами синхронного общения, где существуют специальные приемы, которые позволяют повысить эффективность общения во время проведения чатов. К ним можно отнести следующее:

1. Обязательно представьтесь, когда вы заходите в чат. Это можно сделать с помощью имени, фамилии или же ника (условного имени) т.д.

2. Как только вы вошли в чат и представились понаблюдайте некоторое время за тем, что происходит, и постарайтесь понять какая именно тема обсуждается. Не прерывайте участников чата, задавая им вопрос, ответ на который вы можете найти сами;

3. Если чат (или конференция) — тематический, и вы знаете тему, подготовьтесь к чату — подберите интересную информацию, которой вы хотели бы поделиться с другими или подготовьте свои вопросы;

4. Постарайтесь придерживаться темы дискуссии. Если вы хотите сказать что-то, не относящееся к теме или поговорить с кем-то конфиденциально, используйте режим «приват»;

5. Задавайте общие вопросы и не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы, если вы чего-то не поняли;

6. Реагируйте на сообщения ваших партнеров — поддерживайте их, говорите им комплименты, разумно критикуйте и отстаивайте свою точку зрения;

7. Если вы собираетесь выйти из чата предупредите об этом остальных участников, попрощавшись с ними.

Примеры заданий, основанных на синхронной коммуникации:

1. **Онлайн-дебаты:** студенты делятся на две команды и защищают противоположные экономические позиции (например, необходимость государственного регулирования экономики). Формируются аргументы, активизируется тематическая лексика.

2. **Ролевая игра «Деловая встреча»:** имитация переговоров между компанией-поставщиком и заказчиком. Задание предполагает подготовку презентации, формулирование предложений, ведение диалога с элементами делового этикета.

3. **Мозговой штурм в Zoom:** студенты обсуждают, как вывести продукт на рынок СНГ, используя экономические термины на русском языке. Используются функции чата и совместных документов.

4. **Онлайн-викторина «Экономический словарь»:** проводится в режиме реального времени с использованием платформ Kahoot или Quizizz.

Несмотря на множество преимуществ, синхронное обучение требует **технической подготовки и чёткого планирования**. Необходим стабильный интернет, качественное оборудование, продуманный сценарий занятия. Кроме того, синхронные форматы требуют высокой концентрации и временной синхронизации всех участников, что может быть затруднено при разнице часовых поясов или индивидуальных графиках студентов.

Вывод: Таким образом, синхронные коммуникации являются эффективным инструментом в обучении русскому языку студентов экономических направлений, позволяя формировать не только языковые, но и профессионально-коммуникативные компетенции. Их рациональное и методически обоснованное использование способствует созданию активной речевой среды, приближенной к условиям реальной экономической деятельности.

Список литературы:

1. Киреева И. А., Джабраилова В. С., Фомичева М. П. Лингводидактический потенциал электронных средств учебного назначения при обучении иностранным языкам в инклюзивном образовании // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2018. - № 6 (июнь). - С. 400-410.
2. Гулжавхар Айткулова. Инновационный подход к формированию коммуникативной компетенции в обучении русскому языку будущих специалистов инженерного профиля. (2024). Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(12), 268-270.
3. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций. — М.: АСТ: Астрель, 2005.
4. G Aytkulova. The history of the development of methods of teaching the russian language as a science - Педагогика и психология в современном мире ..., 2023г.
5. Блинова С.В. Цифровая дидактика: опыт и перспективы. — Казань: КФУ, 2021.
6. Костина С.Ю. Интерактивные технологии в преподавании РКИ: теория и практика. — М.: Златоуст, 2019.